

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491710>
УДК 517.518.8

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

А.В. Шевченко,

студент 5 курса, напр. «Морально-психологическое обеспечение
служебной деятельности»

Е.В. Дворцова,

доц. кафедры ПиОП, к.п.н., доц.,
КГПИ КемГУ,
г. Новокузнецк

Аннотация: В статье рассматривается как психологический тренинг влияет на стрессоустойчивость и эмоциональное выгорание медицинских работников. В статье рассказывается о понятиях стрессоустойчивости, эмоциональное выгорание. Вопрос эффективности профессиональной деятельности сотрудников является одним из ключевых и важных предметов исследования и актуальных тем для нашего времени. При наличии у работников эмоционального выгорания и низкого уровня стрессоустойчивости это может негативно сказываться на его профессиональной деятельности, что в последствии приведет только к потере своей должности, либо к отсутствию выполнения должностных полномочий. Одним из результатов мы выделяем эмоциональное выгорание, так как человек фактически не может совладать с собой, он уже начинает себя вести совсем иначе.

Ключевые слова: стрессоустойчивость, эмоциональное выгорание, требования, сотрудники медицинского учреждения, диагностика, влияние, эксперимент

THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL TRAINING ON STRESS TOLERANCE AND EMOTIONAL BURNOUT OF MEDICAL WORKERS

A.V. Shevchenko,

5th year student, direction "Moral and psychological support of official activity"

E.V. Dvortsova,

Associate Professor of the Faculty. Piup, PhD. Psychological Sciences,
Associate Professor,
KSPI KemGU,
Novokuznetsk

Annotation: The article examines how psychological training affects stress tolerance and emotional burnout of medical workers. The article describes the concepts of stress tolerance, emotional burnout. The issue of the effectiveness of professional activity of employees is one of the key and important subjects of research and topical topics for our time. If employees have emotional burnout and a low level of stress tolerance, this can negatively affect their professional activities, which in the future will only lead to the loss of their position, or to the lack of fulfillment of official powers. One of the results we highlight is emotional burnout, since a person actually cannot cope with himself, he is already beginning to behave quite differently.

Keywords: stress resistance, emotional burnout, requirements, medical institution staff, diagnostics, influence, experiment

С давних времен и по сей день к сотруднику медицинских учреждений предъявляются высокие требования, которые необходимо для эффективных выполнений своей работы [1-3]. Если у сотрудников появляется синдром выгорания, то человек не справляется со своей работой и не может выполнять поставленные цели так, как нужно.

При низкой стрессоустойчивости у сотрудников медицинских учреждений может появляться синдром эмоционального выгорания, так как они постоянно находятся в стрессовых ситуациях и каждый раз это все давит на них сильнее, и они начинают выгорать, забывать

про свою работу и делать все иначе, нежели положено [4-8]. Человеку начинает наскучивать его работа и он не видит в ней смысла, так как везде на работе стресс и для него это является не любимым делом, а простой рутинной, от которой он не получает удовольствие.

В процессе теоретико-методологического анализа предпосылок нашего исследования провели психологический анализ профессиональной деятельности медицинских работников, рассмотрели понятия «эмоциональное выгорание» и «стрессоустойчивость», разработанность проблемы влияния тренинга на эмоциональное выгорание и стрессоустойчивость медицинских сотрудников.

Анализ литературных источников позволяет нам сформулировать вывод о том, что проблеме исследования влияния тренинга на эмоциональное выгорание и стрессоустойчивость медицинских сотрудников не уделяется достаточного внимания, что подталкивает нас к выводу о том, что, вопросы влияния тренинга на эмоциональное выгорание и стрессоустойчивость медицинских сотрудников нуждаются в дополнительных исследованиях.

Исследование проводилось нами в 8 основных этапах, а именно: теоретический анализ литературы, подбор методов и методик исследования, проведение входной и выходной диагностики, воздействие на экспериментальную группу, математико-статистический анализ, формулировка выводов и разработка рекомендаций. Выборка исследования состояла из 30 работников медицинского учреждения ООО «Фамилия», из них 15 человек представляли из себя контрольную группу, а другие 15 человек – экспериментальную группу. С целью диагностики эмоционального выгорания и стрессоустойчивости работников медицинского учреждения был подобран диагностический инструментарий. Была разработана план-программа экспериментального воздействия. Используемые методы и применяемые методики соответствуют с поставленными задачами исследования и позволяют полностью достичь выбранной цели.

Мы можем сказать, что испытуемые экспериментальной и контрольной групп не имеют значимых отличий по измеряемым нами критериям. Примерно равное количество испытуемых распределились по уровням эмоционального и профессионального выгорания, а также

сопротивляемости стрессу. Следовательно, все испытуемые могут принять участие в исследовании без риска повлиять на его результаты в связи со значимо отличающимися уровнями измеряемой зависимой переменной.

Можем сделать вывод, что прохождение психологического тренинга значимо понизило показатели фазы «Напряжение» в эмоциональном выгорании, понизило показатели по шкалам «Эмоциональное истощение» и «Психическое выгорание», но значимо не изменило показатели по шкалам «Резистенция», «Истощение», «Деперсонализация», «Редукция достижений», «Сопротивляемость стрессу».

психологический тренинг значимо повлиял на показатели эмоционального выгорания и профессионального выгорания, понизив их, но не повлиял на сопротивляемость стрессу. Следовательно, наша гипотеза о том, что психологический тренинг снижает эмоциональное выгорание и повышает стрессоустойчивость у медицинских работников, частично подтвердилась.

Результаты исследования показали, что наша гипотеза о том, что психологический тренинг снижает эмоциональное выгорание и повышает стрессоустойчивость у медицинских работников, частично подтвердилась: прохождение психологического тренинга понизило показатели эмоционального и профессионального выгорания, но не повлияло на показатели стрессоустойчивости. Предположительно, на этот результат повлияла неточность диагностического инструментария, поэтому операциональную валидность нашего исследования необходимо повысить путем расширения количества методик на диагностику стрессоустойчивости.

Во время проведения психологического эксперимента нами создались все условия для контроля внешних дополнительных переменных, однако так как независимой переменной выступал психологический тренинг, некоторые дополнительные переменные являлись его следствием – предположительно, комфортная обстановка, приятная расслабляющая атмосфера и доверительные отношения внутри группы способствовали снижению эмоционального выгорания. Тем не менее, мы считаем, что внутренняя валидность нашего исследования высока, так как нами отслеживалось и

контролировалось возможное вмешательство в ход тренинга, как снаружи группы, так и изнутри.

Отбор испытуемых в обе группы проходил путем входной психодиагностики по значимым для исследования критериям, а также по ключевым социально-демографическим показателям, характерным генеральной совокупности. Это гарантировало высокую внешнюю валидность и исключало возможность незапланированного влияния на результаты эксперимента самими испытуемыми.

Обработка и интерпретация результатов происходила с точки зрения теоретического обоснования и научного подхода, изученного при анализе отечественных и зарубежных источников, а высокая надежность метода оценки достоверности отличий гарантировала точность результатов исследования. Грамотность сделанных предположений и выводов позволила добиться высокой конструктивной валидности исследования.

Дальнейшие исследования необходимо продолжать, углубляясь в исследование причин возникновения профессионального и эмоционального выгорания медицинских работников, а также возможных способов их профилактики, действительно реализуемых в условиях специфики этой профессии.

Список литературы

[1] Александрова А.А. Восприимчивость к эмоциональному стрессу в зависимости от акцентуации характера педагогика / А.А. Александрова. – Новосибирск: АНО ДПО «СИППИСПР». – 2020. 64-70с. – ISBN.

[2] Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика: практическое пособие / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – Москва: Юрайт, 2017. 343 с – ISBN 978-5-534-03082-2.

[3] Крапивина О.В. Эмоциональное выгорание как форма профессиональной деформации / О.В. Крапивина. – Тамбов: психология. –2004. 170 с. – ISBN.

[4] Микляева А.В. Стрессоустойчивость как фактор профессиональной самореализации молодых педагогов / А.В. Микляева, С.А. Безгодова. – Иркутск: известия. – 2016. 66-73с. – ISBN.

[5] Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Д.Я. Райгородский. – Текст: электронный. – 672 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://miu.by/kaf_new/mpp/032.pdf (дата обращения: 09.10.2022).

[6] Филь Т.А. Личностная идентичность и синдром эмоционального выгорания у лиц помогающих профессий / Т.А. Филь, М. Г. Чухрова. – Новосибирск: АНО ДПО «СИППИISR». – 2020. 113-120с. – ISBN.

[7] Чухрова М.Г. Некоторые нейрофизиологические механизмы синдрома эмоционального выгорания / М.Г. Чухрова, С.В. Пронин, Н.А. Малкин, В.С. Шешенин. – Новосибирск: АНО ДПО «СИППИISR». 2020. 120-126 с. – ISBN.

[8] Freudenberger Herbert J. Staff burn-out / Herbert J. Freudenberger. – Text: direct // Journal of Social Issues. – 1974. Vol. 30 (1). 159-165 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Aleksandrova A.A. Susceptibility to emotional stress depending on the accentuation of the nature of pedagogy / A.A. Alexandrova. - Novosibirsk: ANO DPO "SIPPPISR". – 2020. 64-70с. - ISBN.

[2] Vodopyanova N.E. Burnout Syndrome. Diagnosis and prevention: a practical guide / N.E. Vodopyanova, E.S. Starchenkov. - Moscow: Yurayt, 2017. 343 s - ISBN 978-5-534-03082-2.

[3] Krapivina O.V. Emotional burnout as a form of professional deformation / O.V. Krapivina. - Tambov: psychology. -2004. 170 с. - ISBN.

[4] Miklyaeva A.V. Stress resistance as a factor of professional self-realization of young teachers / A.V. Miklyaeva, S.A. Bezgodov. - Irkutsk: news. – 2016. 66-73с. - ISBN.

[5] Raigorodsky D.Ya. Practical psychodiagnostics. Methods and tests / D.Ya. Raygorodsky. – Text: electronic. – 672 с. [Electronic resource]. – URL: https://miu.by/kaf_new/mpp/032.pdf (date of access: 09.10.2022).

[6] Fil T.A. Personal identity and burnout syndrome in helping professions / T.A. Fil, M. G. Chukhrova. - Novosibirsk: ANO DPO "SIPPPISR". – 2020. 113-120с. - ISBN.

[7] Chukhrova M.G. Some neurophysiological mechanisms of emotional burnout syndrome / M.G. Chukhrova, S.V. Pronin, N.A. Malkin,

V.S. Sheshenin. - Novosibirsk: ANO DPO "SIPPPISR". 2020. 120-126 p. - ISBN.

[8] Freudenberger Herbert J. Staff burn-out / Herbert J. Freudenberger. – Text: direct // Journal of Social Issues. - 1974. Vol. 30(1). 159-165 p.

© *А.В. Шевченко, Е.В. Дворцова, 2022*

Поступила в редакцию 23.11.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Шевченко А.В. Дворцова, Е.В. Влияние психологического тренинга на стрессоустойчивость и эмоциональное выгорание медицинских работников // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 150-156. URL: <https://ip-journal.ru/>